

**TADQIQOT OLIB BORILGAN XO‘JAYLI BALIQCHILIK XO‘JALIGI
HOVUZLARI**

K.K.Airbayeva

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

K.P.Kaypov

Qoraqalpaq davlat universiteti b.f.f.d.(PhD)

**e-mail: qurbangulaytbaeva6@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752016>

Annotatsiya. Xo‘jali baliqchilik hovuzlari suvi keyingi yillarda sho‘rlanish darajasining ortib borishi kuzatilmoqta. Bu uz navbatida kuldagi flora va fauna turlar tarkibining kamayishiga olib kelmoqta. Maqolada baliqchilik hovuzlari algoflorasi taxlil qilingan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlari katta yer maydonlarini egallaganligi sababli, uning bir qismi markaziy Qozog‘iston provinsiyasiga va qolgan qismi butunlay Turon tekislik provinsiyasiga mansubdir. Tuproq–iqlimiy rayonlashirish sxemasiga ko‘ra, Xorazm viloyati va Qoraqalpog‘iston Respublikasi quyi Amudaryo tuproq–iqlimiy okrugiga kiradi

2022-2024 yillarda yillik yog‘in-sochin miqdori 44,3-165,3 mm ni tashkil qilgan. Eng seryomg‘ir yil sifatida 2016-yil qayd etilgan (165,3 mm). Yillik yog‘in-sochinlarning ko‘pchilik miqdori, ya‘niy 45 % bahor oylarida, 27 % qish oylarida tushadi. Ushbu yildagi yog‘in miqdorining 38,4% bahor oylariga, 14,9% qish oylariga, 41,5% kuz oylari hamda 5.3% yoz oylariga to‘g‘ri kelgan. Xo‘jayli tumani yoz oylarida deyarli yomg‘ir o‘z kuzatilgan (2.1 расмлар). 2020 va 2024 yillarda yoz oylarida umuman yomg‘ir o‘z kuzatilgan.

Relifi asosan past-baland tekisliklar, janubiy qismida Amudaryo past tekisligi, sharqiy bo‘limi qumli balandliklardan iborat. Sharq va janubiy-g‘arbiy qismida yer

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

usti Amudaryo suvlari oqizib kelgan unimdorli allyuvial yotqiziqlardan tuzilgan. Asosan botqoqliq, oʻtloqli-botqoqliq, oʻtloqli-taqir, Amudaryo boʻylarida boʻlsa boʻz-qoʻngʻir va oʻtloqli-choʻl tuproqlar tarqalgan. Bu yerlarda dehxonchilik, chorvochilik va oʻrmon xoʻjaliklarinini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar bor. Baland tepaliklar Amudaryo boʻyidagi kichik allyuvial pasttekisliklar bilan almashib boradi. Landshafti jihatdan sharqtagi baland qumliklar boʻlimi Shimoliy-gʻarbiy Qizilqumning davomi hisoblanadi.

Xoʻjayli tumani iqlim sharoitlariga koʻra, havoning harorati va yogʻinlar miqdori oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan farq qildi. Masalan, Sentyabr oyi $21,3^{\circ}\text{C}$ boʻlishi va yogʻingarchilikni boʻlmasligi, bu esa oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan havo haroratini $2,7^{\circ}\text{C}$ ga yuqoriligi ushbu oyda kuzgi bugʻdoyning oʻz vaqtida ekib olishga qulay zamin yaratdi.

Oktyabr va noyabr oylari ham havo harorati oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan yuqori ($0,4$ va $1,9^{\circ}\text{C}$) boʻlib, yogʻingarchilik miqdori ham oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan oktyabrda $24,3$ mm, noyabrda $2,6$ mm koʻproq boʻlishi ekilgan kuzgi bugʻdoy ekinining yaxshi unib chiqishi va tuplashi uchun qulay boʻldi. Qish (dekabr - $5,0^{\circ}\text{C}$, 2018-yil yanvar $-4,0^{\circ}\text{C}$ va fevral $-2,8^{\circ}\text{C}$) oylari havoning oʻrtacha harorati sovuq boʻlib, bu raqamlar oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan $-3,0$; $-0,5$ va $-0,3^{\circ}\text{C}$ sovuqligi bilan tavsiflanadi. Yogʻinlar miqdori esa ushbu oylarda $8,6$; $5,2$ va $35,4$ mm ni tashkil etib, bu raqamlar oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan dekabrda $3,4$ mm, yanvarda $2,3$ mm kamligini, fevral oyida esa $28,4$ mm koʻpligini koʻrsatadi. Bahor faslining mart oyida havoning harorati oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan $1,9^{\circ}\text{C}$ yuqori boʻlib, aprel va may oylarida deyarli bir xil. Yogʻin miqdori esa mart va aprel oylarida ($8,1$ va $16,9$ mm) kuzatilib, may oyida umuman yogʻingarchilik kuzatilmadi. Bu esa ekilgan ekinlarni bir tekis unib chiqishiga qulay sharoit yaratilishiga zamin boʻldi. Yoz oylari havo harorati oʻrtacha koʻp yillikka nisbatan $1,7-4,6^{\circ}\text{C}$ yuqoriligi bilan tavsiflanadi (iyun- $26,7$ -, iyul- $32,4^{\circ}\text{C}$ va avgust $-26,2^{\circ}\text{C}$).

Yovvoyi oʻsimliklardan choʻl boʻlimida qora saksavul *Haloxylon aphyllum* va bir-necha turdagi choʻl oʻsimliklari (juzgin *Calligonum aralense*, akatsiya *Ammodendron conollyi*, qandim *Calligonum acanthopterum* va h.) oʻsadi. Amudaryo qayirlarida toʻrangʻil *Populus ariana*, tol *Salix songarica*, jiyda *Elaeagnus orientalis*, yulgʻun *Tamarix androssovii*, ajriq *Aeluropus lagopoides*, qorabaroq *Halostachys caspica*, qamishlar *Phragmites australis* yaqshi rivojlangan. Qirlarda shoʻralar *Amaranthus albus* keng tarqalgan.

Xoʻjayli tumanining markazida manzarali daraxtlar ekilgan. Shaharga yaqin yerlarda qishloq xoʻjaligining koʻpchilik tarmoqlari yaqshi rivojlangan. Asosan poliz

ekinlari, g'allachilik, paxtachilik, mevachilik, uzumchilik, go'sht va sut maxsulotlarini yetkazib beradigan chorvachilik yaqshi rivojlangan. Bu yerlarda ko'pchilik qushlar uya quradi va oziqlanadi. Ular qishloq xo'jaligiga zarar keltiruvchi hashoratlari, kemiruvchilar bilan oziqlanib ularning sonini boshqarib turadi va haddan tashqari ko'payib ketishiga yo'l qo'ymaydi.

“Xo'jayli baliqchilik xo'jaligi” Xo'jayli tumandagi hududida, Saman kul OFI, Oybek kolxozida joylashgan topshirilgan (2.2-rasm). Amudaryo suvi quyiladi. Umumiy maydoni hovuzning 2,5 ga, chuqurligi 1,5-2 m dan oshmaydi, eni 25-28 m. Hovuzlarning tubi loy, aksariyat qirg'oqlari qamish, qo'g'a bilan qoplangan Asosan *Ctenopharingodon idella* (oq amur), *Hypophthalmichthys molitrix* (oq do'ngpeshona, tolstolobik), *Aristhichthys nobilis* (chipor do'ngpeshona, pestriy tolstolobik), *Cyprinus carpio L* (sazan, zogara), *Silurus glanis* (laqqa), *Abramis brama orientalis* (sharq oqchasi) baliqlar boqiladi

2.2-rasm. “Xo'jayli baliqchilik xo'jaligi” hovuzi

Galofillarga: *Gloeocapsa minima* (Keissl) Hollerb, *Oscillatoriya limosa* Ag. (ko'k-yashil), *Cryptomonas erosa* Ehr., *Glenodinium quadridens* (Stem.) Schiller, (dinofit), *Fragilaria crotonensis* Kutz, *Diatoma elongatum* (Lyngb) Ag. (diatom), *Pediastrum minimum* Delf *Oocystis lacustris* Chod (yashil); mezogaloblarga : *Surirella dydima* Kutz *Amphora coffeaformis* Ag (diatom), oligogaloblarga: *Scenedesmus quadricauda* (Turp) Breb, *Chlamydomonas reinhardii*, (yashil), *Gomphonema lanceolatum* Skv, (diatom) *Peridinium aciculiferum* Lemm , *Cryptomonas reflexa* (Marsson) Skuja (dinofit), *Aphanizomenon gracile* Lemm, *Merismopedia minima* G.Beck (yashil) misol qilib keltirish mumkin.

Xulosa. Xujayli tumanida joylashgan baliqchilik xo'jaliklari o'zlarining joylashisi va hovuzlarida algoflora soninig ko'pligi bilan asosiy o'rinni egalaydi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Алимжанова Х.А. Закономерности распределение водорослей водоемов реки Чирчик и их значение в определении эколого-санитарного состояния водоемов: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. – Ташкент. 2005. – С. 49
2. Исмадова З.А. Зангзор дарёси альгофлораси: Автореф. дис. ...биол.фан.фалсафа. доктори. Самарканд, 2018. – 42 б
3. Тошпулатов Й.Ш., Қобулова Б. Зарафшон дарёси ўрта оқими сувўтлари ва уларнинг экологик хусусиятлари // «Suv va yerdan foydalanishning ekologik jihatlari» Respublika imliy- texnik anjumani - Vuxora, 2015.26-29 b.
4. Тошпулатов Й.Ш. Сезонная флора водорослей среднего течения реки Зарафшан // Ботанические чтения-2013: Материалы международной научно-практической конференции. – Ишим. 2013. С-113-114. anjumani – Vuxora, 2015. 26-29 b. 144.
5. Эшмуродова Н.Ш. Альгофлора реки Ахангаран: Дис. ...канд. биол. наук. – Ташкент, 2010. – С. 140-167. 150.